

RELATÓRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

DESENVOLVIMENTO DE REATOR FOTOCATALÍTICO DE BANCADA PARA DEGRADAÇÃO DE CORANTES

Mateus de Paula Alves Fidélis¹, Paulo Ricardo Honorio Meneses², Gustavo Henrique Almeida Quirino³, Lidiaine Maria dos Santos⁴

¹ Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade, Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, mateusdepaulaalvesfidelis@gmail.com

² Universidade de Brasília, Engenharia Química, paulohm894@gmail.com

³ Instituto Federal de Goiás/Campus Uruaçu /Engenharia civil, gustavo.quirino@ifg.edu.br

⁴ Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade, Instituto Federal de Goiás, campus Goiânia, lidiaine.santos@ifg.edu.br

Resumo

A atenção e preocupação para com a preservação ecossistêmica e remediação de recursos hídricos ganhou força nos últimos anos considerando o avanço na produção de diversos compostos e aditivos químicos que, no final de seus processamentos industriais, são despejados indevidamente como efluentes industriais em meios aquáticos, gerando uma série de desgastes ambientais, como eutrofização de rios e lagos por resíduos de corantes alimentícios. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo a construção de um reator fotoquímico em escala laboratorial com materiais de fontes provenientes de reuso e reciclagem, para degradação de corantes sintéticos utilizando processos fotoquímicos por meio de radiação artificial e solar. Testes de adsorção, fotólise e degradação foram realizados para avaliar a atividade fotocatalítica desempenhada pelo reator e para entender as habilidades adsorventes dos semicondutores de TiO_2 escolhidos em relação aos corantes sintéticos Ponceau 4R e Verde de Malaquita.

Palavras-chave: Fotocatálise heterogênea, dióxido de titânio, irradiação solar, reator fotocatalítico, radiação UV.

1. INTRODUÇÃO

A preocupação com a saúde ambiental tornou-se uma pauta de importância global na sociedade moderna, já que a qualidade e preservação do meio ambiente dependem da nossa habilidade de controlar a poluição da água e do ar. Assegurar água e energia são dois pontos essenciais para se alcançar o desenvolvimento sustentável da sociedade humana. Os fenômenos de escassez de água são um grande desafio enfrentado por muitas regiões e que vêm piorando devido à progressiva demanda trazida pelo rápido crescimento populacional em países em desenvolvimento. Em somatória, a descarga de efluentes municipais e industriais de efluentes sem tratamento adequado causam séria poluição em fontes de água, agravando o problema. Dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), apontam que até 2025, dois terços da população mundial enfrentará eventos de escassez de água devido o manejo irresponsável e má distribuição do recurso, limitando fortemente o desenvolvimento socioeconômico dos países envolvidos (Zhang et al., 2018).

Uma vez que as tecnologias atuais permitiram a síntese e a descrição de mais de cinco milhões de compostos químicos e a produção anual de cerca de cento e cinquenta milhões de toneladas de produtos sintéticos, a fabricação e o processamento desses materiais e os métodos de refinamento precisam ser aprimorados para que resultem na menor degradação possível do espa-

ço ecossistêmico (Kassim et al., 2009). Com o atual desenvolvimento tecnológico e industrial, uma diversidade de substâncias, com destaque para aquelas que agem como colorantes, são sintetizadas e aplicadas nas mais distintas áreas, como em pinturas, alimentos, bebidas e produtos têxteis, acarretando na geração de resíduos com alta toxicidade e não passíveis de biodegradação, ocasionando uma série de problemas ambientais, uma vez que grande parte desses resíduos são lançados ao meio ambiente sem que haja tratamento ideal e de forma incorreta, trazendo grandes prejuízos ao ecossistema (Oliveira et al., 2019). Deste modo, uma gama de estudos vem sendo realizados na busca pela remoção desses contaminantes, em especial àqueles em corpos hídricos.

Dentre os inúmeros produtos químicos sintéticos, encontram-se os corantes, compostos orgânicos complexos insaturados caracterizados pela sua forte coloração. Tais aditivos de cor possuem ampla aplicação em incontáveis setores industriais, tais como: tintas, têxtil, cosméticos, plásticos e outros. No entanto, estimativas apontam que entre 12 a 20% dos corantes utilizados em processamentos químicos são perdidos e chegam a gerar efluentes de intensa coloração que geram efeitos adversos quando em contato com meio aquático (Paula e Lima, 2014).

Entre uma série de classificações para corantes sintéticos, a presença dos azocorantes, tipificados pela presença de uma dupla ligação entre nitrogênios ($-N=N-$), têm trazido uma sequência de preocupações em relação às implicações inerentes ao seu aproveitamento. Suas incontáveis aplicações, que englobam a indústria de tingimento têxtil, inibidores de corrosão, indicadores de pH e indicadores metocromáticos, sensibilizadores, alimentos e cosméticos, têm sua eficácia dependente em grande parte de sua solubilidade aquosa como potenciais poluentes biorrecalcitrantes (Wahab et al., 2018). O emprego de corantes assim classificados, como o azocorante aniônico Ponceau 4R (P4R), empregado em alimentos, cosméticos e medicamentos para conferir cor vermelha, aponta efeitos negativos ao seu consumo e contato, com consequentes impactos carcinogênicos (Salahuddin et al., 2018).

Grande parte dos compostos químicos orgânicos, em especial corantes sintéticos se encontram em efluentes de águas residuais, sejam eles de origem industrial ou doméstica, sendo uma considerável fonte de poluição estética e de eutrofização, que podem acarretar em subprodutos de alta periculosidade por meio de reações de hidrólise, oxidação ou outras reações decorrentes da fase aquosa (Bellido et al., 2019). Os despejos incontrolados desses rejeitos perigosos em corpos receptores podem acarretar efeitos adversos à saúde humana e ao meio ambiente, levando inclusive a desequilíbrios ecológicos. Em especial, deve-se atentar ao derramamento de corantes sintéticos no meio aquático, pois estes tendem a causar danos à biota local por impedimento do acesso à luz, comprometendo processos de oxigenação da água e a fotossíntese da flora subaquática (Santos et al, 2015) Além disso, a toxicidade crônica de muitos destes poluentes pode ser prejudicial em casos de ingestão e até mesmo letal em casos de consumo em excesso, tendo como consequências mais graves enfermidades hepáticas e renais, defeitos dos sistemas imunológico, reprodutivo e efeitos dérmicos, podendo acarretar em cânceres (Schechter et al, 2006).

Atualmente, as técnicas de controle de poluição se tornaram um grande desafio tecnológico e estão passando por uma série de inovações em diversas ramificações da indústria tanto de extração quanto de transformação, porém, não atinge o ideal no âmbito da liberação de rejeitos recalcitrantes no meio ambiente. Uma série dessas tecnologias de purificação de efluentes industriais estão disponíveis hoje em dia no mercado. Os métodos de tratamento convencionais podem ser divididos basicamente em: métodos baseados na transferência de fase, ou tratamentos físicos, que englobam sedimentação, decantação, filtração, centrifugação ou flotação dos resíduos, além de processos por troca iônica, oxidação química, biológicos e adsortivos (Crespilho et al., 2004).

Entretanto, deve-se levar em consideração que as matrizes de interesse são em sua maioria compostas de substâncias com alta toxicidade e que, muitas das vezes, métodos conven-

cionais baseados somente na transferência de fase dos componentes poluentes não são interessantes como aqueles em que há a destruição do poluente. De acordo com Peralta-Zamora et al. (2002), o aumento da complexidade e dificuldades de tratamento dos efluentes despertou maior urgência na busca de novos métodos para o trato desses rejeitos. Por esse motivo uma nova tecnologia vem se difundindo e crescendo: os Processos Oxidativos Avançados (POA's). Desta maneira, as metodologias que levam à destruição do componente poluidor são consideradas mais apropriadas para tratar efluentes que contém elementos orgânicos recalcitrantes e tóxicos, como corantes sintéticos.

Os Processos Oxidativos Avançados (POA) possuem extensos estudos atualmente, isso ocorre devido ao seu grande potencial como alternativa ou em adição aos processos convencionais de tratamento de efluentes (Melo et al., 2009), além de serem descritos para a remoção de poluentes persistentes com uma maior eficácia (Amorim et al., 2009). Tais processos físico-químicos são fundamentados por reações de oxidação intermediadas pelo radical hidroxila ($\bullet\text{OH}$), espécie extremamente reativa e de baixa seletividade. O potencial padrão de redução desses radicais ($E_{\text{red}} = 2,73 \text{ V}$), muito superior ao dos oxidantes convencionais, faz com que atuem na oxidação de uma grande variedade de substâncias e podem ser gerados por meio de diversos métodos, como àqueles intitulados sistemas homogêneos, que vão desde a Fotólise direta com ultravioleta (UV), por exemplo: $\text{H}_2\text{O}_2/\text{UV}$; O_3/UV e; $\text{H}_2\text{O}_2/\text{O}_3/\text{UV}$, sistemas de oxidação eletroquímica, radiólise, feixe de elétrons, ultrassom e plasma, e os denominados sistemas heterogêneos, que contam com a presença de catalisadores semicondutores, como dióxido de titânio (TiO_2) e óxido de zinco (ZnO) em processos conhecidos como Fotocatálise Heterogênea (Teixeira e Jardim, 2004).

O desenvolvimento da área de POA inicia-se com a utilização de oxidantes fortes para o tratamento de água. Entretanto, é somente em 1973 quando é introduzida a terminologia “Tecnologias de Oxidação Avançada” durante o primeiro Simpósio Internacional em Ozônio para Tratamento de Águas e Efluentes (Teixeira e Jardim, 2004). Estudos como o de A. Fujishima e K. Honda, publicado em 1972, foram considerados pioneiros em estudos de Processos Oxidativos Avançados, com foco na fotossensibilização de eletrodos de TiO_2 para a eletrólise de H_2O em H_2 e O_2 (Fujishima e Honda, 1972), tido como os primeiros na área de estudos da Fotocatálise Heterogênea, acompanhados de G. N. Schrauzer e T. D. Guth, em 1977, relatando a decomposição fotocatalítica da água utilizando TiO_2 carregado com pequenas quantidades de Pt ou Rh metálicos. O pioneirismo desses pesquisadores fez com que uma série de outros semicondutores fossem alvos de intensas pesquisas em fotocatalise (Schneider et al., 2014), tornando-se, nos últimos 20 anos, um campo extremamente bem pesquisado devido ao interesse prático em remediação de água e ar.

A Fotocatálise Heterogênea pode ser descrita como a catálise de uma reação fotoquímica ocorrendo em uma superfície sólida, definido como fotocatalisador, sendo geralmente um semicondutor. De maneira geral, o mecanismo é baseado na irradiação do sólido inorgânico, cuja energia do fóton deve igualar ou superar sua energia de *band gap*, para que se provoque a transição eletrônica (Ferreira e Daniel, 2004; Teran, 2014). Dessa maneira, o semicondutor sob irradiação, promove um elétron de sua banda de valência (BV) para a banda de condução (BC) formando sítios oxidantes (buracos) e redutores (elétron) capazes de catalisar reações químicas (**Reação 1**) (Fujishima et al., 2008), assim, os buracos tem capacidade para oxidar diretamente os compostos alvos (poluente) ou oxidar água adsorvida na superfície do catalisador formando radicais hidroxila (**Reações 1 a 3**):

Reação 3. $\text{OH}^- + h^+_{\text{BV}} \rightarrow \text{HO}^\bullet$

Simultaneamente, o elétron presente na BC reage com O_2 , formando espécies de oxigênio reativas como peróxido e ânions superóxidos (Montagner et al., 2005). De uma forma mais abrangente, podemos escrever (**Reações 4 a 8**) (Silva, 2007):

Assim, a excitação eletrônica gerada pela radiação é responsável pela formação do par elétron/buracos ($e^-_{\text{BC}}/h^+_{\text{BV}}$), como mostra a **Reação 1**, o qual pode oxidar e/ou reduzir diretamente os compostos alvos (poluente) ou, por meio de interação com o meio, promover a remoção indireta do poluente pela formação de radicais hidroxila, que por sua vez podem agir por transferência de elétrons, abstração de hidrogênio ou adição eletrofílica.

O funcionamento dos semicondutores depende de fatores como bandas de absorção no UV próximo a 320-400 nm para que seu uso em aplicações solares seja possível. Diversos semicondutores como CdS, ZnO, WO_3 , ZnS, FeO_3 , podem agir como sensibilizadores em processos de oxidação e redução mediados pela luz, devido à sua estrutura eletrônica, sendo o TiO_2 o mais amplamente utilizado devido à sua não toxicidade, fotoestabilidade e estabilidade química em uma ampla faixa de pH, tendo sua forma Degussa, TiO_2 P 25, que apresenta a mistura de fases anatase e rutilo, a mais comumente aplicada por alta fotoatividade em comparação com outras formas do sólido (Nogueira e Jardim, 1998). Outrossim, em processos fotocatalíticos heterogêneos, a inserção de diversos semicondutores pode ser aplicada, uma vez que, ao agirem como catalisadores, otimizam a eficácia da degradação. Assim, esta eficiência do semicondutor pode ser aperfeiçoada com aplicação de elementos dopantes, permitindo que os mesmos se tornem mais fotoativos através de alterações em suas propriedades físicas (Moreira et al., 2019).

A fotodegradação geralmente emprega fontes de luz UV, como lâmpadas de mercúrio de média e baixa pressão com porcentagens de aproximadamente 85% de luz UV de saída a 254 nm e 15% de saída a 185 nm (Kang et al., 2018), como àquelas bactericidas e germicidas, acopladas em um reator fotoquímico de maneira a otimizar o processo de iluminação do semicondutor, permitindo que o mecanismo de radicais livres seja iniciado por reações fotoativadas. A construção de um reator fotoquímico de bancada deve levar em conta uma série de fatores de natureza cinética e de radiação, pois são essenciais para se obter uma melhor compreensão do sistema reagente, importante para o design e a otimização do processo (Araujo et al., 2020).

Em face das temáticas abordadas e no sentido de colaboração para com a busca da resolução da problemática por trás das águas residuárias oriundas de diferentes processos industriais e com interesse na contribuição para com pesquisas acerca de Fotocatálise Heterogênea em Processos Oxidativos Avançados (POA), foi desenvolvido um reator fotocatalítico em escala de bancada de baixo custo e com materiais provenientes de reciclagem e reutilização e lâmpada germicida para análise de sua aplicabilidade na degradação de poluentes ambientais através da utilização tanto de radiação solar, quanto de radiação artificial.

2. METODOLOGIA

2.1. Reagentes e equipamentos

Todas as soluções utilizadas para os experimentos foram preparadas utilizando-se água

deionizada, tendo como semicondutores os seguintes: TiO_2 (P25, Degussa) e TiO_2 LAFOTSO (sintetizado em laboratório). Outrossim, os corantes sintéticos determinados para os testes de degradação foram Ponceau 4R (P4R) (Sigma-Aldrich) e Verde de Malaquita (VM). As massas foram medidas levando-se em consideração a suas concentrações em água em temperatura ambiente, por meio de uma balança analítica Marte/Shimadzu Ay-220. O fotocatalisador TiO_2 LAFOT50 (Santos et. al., 2015) necessitou passar por tratamento térmico prévio a $400\text{ }^\circ\text{C}/2\text{ h}$ em um forno mufla (GP Científica) e o fotocatalisador TiO_2 P25 (Degussa) foi utilizado sem tratamento. As suspensões contendo os fotocatalisadores foram homogeneizadas em ultrassom empregando um banho ultrassônico Eco-Sonics Q 3.0/25. No reator, as suspensões foram mantidas em agitação constante por meio de agitador magnético (TMA 10C, Thelga). A absorbância das amostras de testes solares, de adsorção e de degradação foram medidas em espectrofotômetro visível (Visible Spectrophotometer 721 350-1020 Nm, 110 V 60 Hz, Biospectro).

A elaboração do reator fotocatalítico em escala laboratorial se deu por meio de materiais provenientes de reuso e reciclagem, visando menores impactos ambientais. Desse modo, reuniu-se os seguintes materiais: dissipadores de calor; coolers; placa *Peltier*; fonte de alimentação (ATX 400 W, Clone); mangueiras de plástico; folhas de acetato-vinilo de etileno (EVA) para isolamento térmico; pasta térmica; caixa de madeira e; caixa de isopor. Os testes de temperatura do sistema foram realizados utilizando um termômetro infravermelho digital à laser e a fonte de radiação UV para os testes veio de uma lâmpada germicida 15 W Philips.

2.2. Construção do reator fotocatalítico em escala de bancada

O reator foi preconcebido por meio de esboços e desenhos inspirados em diferentes reatores-caixa (Santos, 2017), levando-se em consideração a necessidade de um sistema de agitação e de, pelo menos, uma fonte de radiação ultravioleta. Contando com um sistema de arrefecimento de água e de recirculação de ar, o modelo final é composto por: um agitador magnético; um béquer com capacidade para 1 L; um sistema de circulação de água e; um sistema de recirculação de ar, conforme mostrado na **Figura 1**:

Figura 1: Esboço com as partes que compõem o reator: (1) reservatório; (2) agitador magnético; (3) caixa de madeira; (4) recipiente para circulação de água; (5) cooler de recirculação de ar; (6) mangueiras conectoras e; (7) sistema de arrefecimento de água, constituído por: (7.1) cooler do dissipador; (7.2) dissipador de calor da parte quente; (7.3) placa *Peltier*; (7.4) dissipador de calor da parte fria; (7.5) depósito de água; (8) lâmpada germicida. **Fonte:** Autoral.

Os primeiros esforços medidos na construção do reator surgiram a partir da preocupação de um possível aumento de temperatura que as lâmpadas germicidas poderiam causar, levando a uma variável que não se demonstra interessante para os cálculos e resultados da experimentação. Sendo assim, um sistema de resfriamento foi pensado para que se mantivesse a menor variação de temperatura possível. Desse modo, foi desenvolvido um sistema *Peltier* para arrefecimento da temperatura do reator, utilizando material isolante (E.V.A), dissipadores de calor, placas termoe-

létricas e coolers. Os testes foram realizados em uma caixa de isopor com capacidade para cinco litros. A montagem e os equipamentos podem ser visualizados na **Imagem 1**:

Imagem 1: Foto dos componentes do protótipo para testes de resfriamento: (1) tampa do reator, com abertura para o dissipador frio; (2) recipiente isolante; (3) dissipador frio com cooler embutido; (4) placa Peltier; (5) dissipador quente; (6) fonte de alimentação; (7) cooler. **Fonte:** Autoral.

2.3. Ensaios Fotocatalíticos: Sistemas e experimentos de fotodegradação

Uma série de experimentos de adsorção foram realizados para o estudo da habilidade adsorvente dos semicondutores em relação a alguns corantes sintéticos (Nascimento et al., 2014). Os experimentos de adsorção foram realizados em ambiente com ausência de luz de acordo com as concentrações já definidas, sob um uso efetivo de 500 mL como volume. As pesagens das massas dos reagentes foram feitas em papel-alumínio, para auxílio na hora da lavagem e evitar a perda de massa e ambos os sólidos foram dissolvidos em balões volumétricos de 250 mL em água deionizada, tendo o TiO_2 levado para homogeneização em banho ultrassônico por dez minutos. Os testes foram realizados na ausência de luz durante um período de duas horas em agitação constante. As alíquotas foram retiradas a cada vinte minutos e levadas para refrigeração em tubos de ensaio. Ao final do tempo total, a absorvância foi medida em espectrofotômetro, de acordo com o comprimento de onda de cada corante empregado (P4R e VM).

Os testes de fotólise direta foram realizados com ambos os corantes, na ausência do fotocatalisador. As diluições foram efetuadas levando em consideração a capacidade máxima do reator e os valores de concentração teóricos dos reagentes, assim como feito nos ensaios de adsorção. Imediatamente após a mistura dos reagentes, a nova solução mãe foi levada para o reator e exposta à luz ultravioleta para degradação fotolítica pelo tempo de trinta minutos para observação de descoloração.

Para a realização do teste solar, selecionou-se o horário de maior incidência solar por um longo período de tempo, valor verificado com auxílio do Clima/Tempo dos aparelhos celulares disponíveis. Uma solução de TiO_2 e uma de Ponceau 4R foram preparadas com água deionizada em balões volumétricos de 500 mL, tendo como considerações os valores teóricos de concentração dos reagentes. Após homogeneização da solução de TiO_2 em banho ultrassônico por 10 minutos, as soluções foram misturadas, colocadas em placas de Petri e expostas à radiação solar. As amostras, feitas em duplicatas, foram colhidas a cada trinta minutos durante um período de duas horas e sua absorvância foi medida utilizando um espectrofotômetro UV-visível (Visible Spectrophotometer 721 350-1020 Nm, 110 V 60 Hz, Biospectro)

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1.: Determinação dos corantes e fotocatalisadores

Os corantes Ponceau 4R (P4R), cujo nome IUPAC é sal trisódico do ácido 2-(4-sulfo-1-naftilazo)-2-naftol-6,8-disulfônico, e Verde de Malaquita, cujo nome IUPAC é 4 - {[4- (Dimeti-

lamino) fenil] (fenil) metilideno} – N, N cloreto de -dimethylcyclohexa-2,5-dien-1-imínio foram selecionados como modelos de substrato oxidável em virtude de suas estruturas químicas e propriedades decorrentes. Estudos previamente realizados acerca do estoque de corantes disponíveis, estrutura química, propriedades físico-químicas, espectro UV e FISPQ's, apontam para a resistência dos azocorantes selecionados à degradação biológica, dificultando a remoção das cores quando lançados em efluentes industriais. Deste modo, o tratamento convencional não é suficiente para suprir adequadamente a retirada dessa classe de poluente, necessitando de alternativas adequadas ao tratamento (Santos, 2017; Ray et al., 2018). Para estudos do desempenho do reator fotocatalítico, estudou-se a degradação do corante P4R e do Verde de Malaquita sem a correção de pH das soluções (pH em torno de 7), em escala de bancada (Fig1). Na **Figura 2** é possível observar as estruturas químicas de ambos os corantes. As concentrações dos corantes em solução foram definidas pela Lei de Lambert-Beer, obtendo-se 31,2 mg L⁻¹ de carbono orgânico dissolvido (Machado et al., 2012) como a melhor concentração do P4R e 15 mg L⁻¹ para o Verde de Malaquita (Santos et al., 2019).

Figura 2: Representação da estrutura dos corantes: a) Ponceau 4R e b) Verde de Malaquita.

Por considerações do CONAMA, os testes de adsorção, fotólise e fotocatalise foram feitos sem a mudança do pH da solução, que se manteve neutro (pH = 7,0) em todos esses experimentos, permitindo que o descarte fosse facilitado. Todos os resíduos gerados foram dispostos corretamente para tratamento posterior ao projeto.

Os testes de fotocatalise heterogênea empregaram diferentes tipos de fotocatalisadores semicondutores de dióxido de titânio (TiO₂), o primeiro sendo TiO₂ P25 (Degussa) e o segundo sintetizado em laboratório por método sol-gel modificado, devorante TiO₂ LAFOT50, caracterizado previamente através de diferentes técnicas, incluindo microscopia eletrônica de transmissão (MET), difração de raios X (DRX), área superficial específica (BET), espectroscopia de absorção no ultravioleta/visível e espectroscopia Raman (Santos et. al., 2015). A utilização de ambos possibilita a comparação de resultados de degradação sob radiação do reator fotoquímico construído com demais testes de degradação realizados em sistemas diversos, assim como proporciona uma melhor visão através da comparação de resultados obtidos da degradação com a utilização de um semicondutor comercial e de um semicondutor sintetizado em laboratório. Assim como ocorreu com os corantes, as concentrações em solução foram definidas pela lei de Lambert-Beer como sendo 100 mg/L para o TiO₂ (Chong et al., 2010).

A avaliação da adsorção do TiO₂ em Ponceau 4R foi realizada em espectrofotômetro de absorvância a um valor de 508 nm, equivalente ao espectro desse corante. Os resultados obtidos demonstram ligeiras diferenças em relação aos catalisadores empregados. A **Figura 3** apresenta os perfis de adsorção para ambos os óxidos de titânio empregados como semicondutores, com o TiO₂ comercial apresentando um melhor perfil de material adsorvente.

Figura 3: Avaliação da adsorção dos catalisadores de TiO₂: (■) TiO₂ P25 (Degussa); (●) TiO₂ LAFOTSO. Condições experimentais: ausência de luz; tempo de reação: 120 min; [P4R] = 31 mg.L⁻¹; [Fotocatalisador] = 100 mg.L⁻¹; pH= 7,0.

Para a determinação da adsorção do dióxido de titânio em VM, empregou-se uma absorvância de 615 nm, correspondente ao espectro do corante. Os valores ultrapassam ligeiramente a lei limítrofe de Lambert-Beer, porém, sua interpretação ainda é válida. Ambos os materiais fotocatalisadores aplicados validaram um poder adsorvente semelhante. A Figura 4 apresenta os resultados do teste:

Figura 4: Avaliação da adsorção dos catalisadores de TiO₂: (■) TiO₂ P25 (Degussa); (●) TiO₂ LAFOTSO. Condições experimentais: ausência de luz; tempo de reação: 140 min; [VM] = 15 mg.L⁻¹; [Fotocatalisador] = 100 mg.L⁻¹; pH= 7,0.

A adsorção pode ser explicada considerando o pH do meio, parâmetro que está associado com o estado de ionização da superfície do catalisador. As *Equações 9 e 10* representam isto:

A Equação 9 indica que quando o pH do meio que contém o catalisador estiver abaixo do

Ponto Isoelétrico (pH_{zpc}), que para o TiO_2 P25 é 6,25 (Hoffmann, et al., 1995), haverá predominância de cargas positivas na superfície do TiO_2 . Em contrapartida, a Equação 10, aplicável quando $\text{pH} > \text{pH}_{\text{zpc}}$, a superfície do catalisador estará carregada negativamente (Sauer, 2002). Como os corantes P4R e VM (Figura 2) devem estar carregadas negativamente em praticamente toda a faixa de pH, no caso da interação com o TiO_2 P25 é de se esperar que uma maior adsorção ocorra quando o pH do meio estiver abaixo de 6,25.

Embora não disponhamos ainda dos dados do pH_{zpc} para os óxidos estudados, podemos antecipar que o processo fotocatalítico que resulta na degradação dos corantes, independe, ao menos nos seus primeiros estágios, deste parâmetro para uma possível otimização. Sendo assim, é provável que a degradação fotocatalítica desses corantes ocorra, em seu primeiro estágio, na interface solução/superfície do catalisador, pela ação de espécies radicalares produzidas pelo fotocatalisadores.

Os testes de fotólise direta no reator fotoquímico foram realizados rapidamente na ausência de semicondutores para a avaliação da incidência de luz sob a solução. Durante toda a experimentação de fotólise, mediu-se a temperatura das lâmpadas germicidas para evitar possíveis complicações com altas temperaturas. O sistema de arrefecimento ou de refluxo de água não precisaram ser acionados, uma vez que a temperatura interior da caixa e da solução não ultrapassou a ambiente. A deliberação alcançada através dos ensaios de fotólise e fotocatalise revelam ineficiência na descoloração das soluções, tanto para P4R, quanto para VM, fato atribuído à geometria do reator-caixa. O volume excedente da caixa não apresentou otimizar a incidência de raios ultravioletas, devido a dispersão da luz, que não convergia completamente na mistura. Possíveis alterações da disposição do aparato, de forma que possibilitasse maior recaimento de radiação proveniente da lâmpada germicida sob a suspensão.

As análises do teste solar realizado com Ponceau 4R foram feitas através de um gráfico tempo X absorvância versus tempo de incidência à radiação solar (**Figura 4**) com apresentação de desvio padrão, originado do caráter em duplicata do experimento, explicitando um desvio crescente a partir de 60 minutos. Observa-se que há uma gradativa diminuição da absorvância, causada pela degradação do corante exposto ao sol.

Figura 4: Avaliação da adsorção dos catalisadores de TiO_2 : (■) TiO_2 P25 (Degussa). Condições experimentais: exposição ao sol: extrema, 11; temperatura ambiente: 33°C ; tempo de reação: 120 min; $[\text{P4R}] = 31 \text{ mg.L}^{-1}$; $[\text{Fotocatalisador}] = 100 \text{ mg.L}^{-1}$; $\text{pH} = 7,0$.

O catalisador comercial TiO_2 P25, absorve em quase toda a faixa espectral entre 290 e 408 nm (Guisbiers et al., 2008), o que pode ser considerado, combinado com os defeitos estruturais causados pela coexistência das fases cristalinas anatase e rutilo, otimizando o processo fotocatalítico através do aproveitamento de fótons com energia maior ou igual a cerca de 590 nm e diminuição da

recombinação dos pares elétrons/buracos. Catalisadores baseados em TiO₂ são potenciais candidatos a aplicações em fotocatalise heterogênea solar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O reator fotoquímico obtido neste projeto apresenta potencial uso para experimentos de degradação fotocatalítica e síntese fotoquímica, mas deve ser aprimorado e potencializada para promover maior exposição e aproveitamento da radiação artificial de luz UV.

REFERÊNCIAS

- AMORIM, Camila Costa de; LEÃO, Mônica Maria Diniz; MOREIRA, Regina de Fátima Peralta Muniz. Comparação entre diferentes processos oxidativos avançados para degradação de corante azo. **Revista Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 13, n. 4, p. 543-550, out./dez. 2009.
- ARAUJO, Leandro Goulart de; CONTE, Leandro Oscar; SCHENONE, Augustina Violeta; ALFANO, Orlando Mario; TEIXEIRA, Antonio Carlos Silva Costa. Degradation of bisphenol A by the UV/H₂O₂ process: a kinetic study. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 27, p. 7299-7308, mar. 2020.
- BELLIDO, Jorge David Alguiar; ALMEIDA, Maysa Martins; COTTA, Anna Luisa Silva; JÚLIO, Júlia Paula Oliveira; VAZ, Carlos Alberto Santos. Fotocatálise Heterogênea Aplicada no Tratamento do Corante Rodamina B – Uso de Catalisador de TiO₂ sob Radiação UV. **Revista exacta**, v. 12, n. 1, p. 11-19, jun. 2019.
- CHONG, Meng Nan; JIN, Bo; CHOW, Christopher W. K.; SAINT, Chris. Recent developments in photocatalytic water treatment technology: A review. **Water Research**, v. 44, n. 10, p. 2997-3027, mai. 2010.
- CRESPILHO, Frank Nelson; SANTANA, Claudemir Gomes; REZENDE, Maria Olímpia Oliveira. Tratamento de efluente da indústria de processamento de coco utilizando eletroflotação. **Química Nova**, vol. 27, n. 3, p. 387-392, mai./jun. 2004.
- DIZAJI, Hamed Sadighi; JAFARMADAR, Samad; KHALILARYA, Shahram; POURHEDAYAT, Samira. A comprehensive exergy analysis of a prototype Peltier air-cooler; experimental investigation. **Renewable Energy**, v. 131, p. 308-317, fev. 2019.
- FERREIRA, Ivete Vasconcelos Lopes; DANIEL, Luiz Antonio. Fotocatálise Heterogênea com TiO₂ Aplicada ao Tratamento de Esgoto Sanitário Secundário. **Revista Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 9, n. 4, p. 335-342, out./dez. 2004.
- FUJISHIMA, Akira; HONDA, Kenichi. Electrochemical Photolysis of Water at a Semiconductor Electrode. **Nature**, v. 238, n. 5358, p. 37-38, jul. 1972.
- FUJISHIMA, Akira; ZHANG, Xintong; TRYK, Donald A. TiO₂ photocatalysis and related surface phenomena. **Surface Science Reports**, v. 63, n. 12, p. 515-582, dez. 2008.
- KANG, In-Sun; XI, Jinying; HU, Hong-Ying. Photolysis and photooxidation of typical gaseous VOCs by UV Irradiation: Removal performance and mechanisms. **Frontiers of Environmental Science & Engineering**, v. 12, n. 8, p. 1-14, mar. 2018
- KASSIM, T. A.; BARCELÓ, D. **Contaminated Sediments: The Handbook of Environmental Chemistry**. 1. ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009.
- MACHADO, Antonio E. H.; OLIVEIRA, Danielle F. M.; BATISTA, Paulo S.; MULLER JR., Paulo S.; VELANI, Valdemir; FRANÇA, Marcela D.; SOUZA, Danilo R. de. Evaluating the effectiveness of photocatalysts based on titanium dioxide in the degradation of the dye Ponceau 4R. **Dyes and Pigments**, v. 92, n. 1, p. 563-572, jan. 2012.
- MELO, Silene Alessandra Santos; TROVÓ, Alam Gustavo; BAUTITZ, Ivonete Rossi; NOGUEIRA, Raquel Fernandes Pupo. Degradação de fármacos residuais por processos

- oxidativos avançados. **Química Nova**, vol. 32, n. 1, p. 188-197, fev. 2009.
- MONTAGNER, Cassiana C.; PASCHOALINO, Matheus P.; JARDIM, Wilson F. **Aplicação da Fotocatálise Heterogênea na Desinfecção de Água e Ar**. Caderno Temático v. 4, Campinas: Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP: Campinas, fev. 2005.
- MOREIRA, Ailton Jose; MALDI, Caroline Piza; FRESCHI, Gian Paulo Giovanni. Aplicação de Processo Fotocatalítico Mediado por Dióxido de Titânio para Degradação de Sertralina. **Acta Brasiliensis**, v. 3, n. 1, p. 17-20, jan. 2019.
- NASCIMENTO, R. F.; LIMA, A. C. A.; VIDAL, C. B.; MELO, D. Q.; RAULINO, G. S. C. **Adsorção: aspectos teóricos e aplicações ambientais**. Fortaleza, Brasil: Imprensa Universitária, Universidade Federal do Ceará – UFC, 2014.
- NOGUEIRA, Raquel F. P.; JARDIM, Wilson F. A Fotocatálise Heterogênea e sua Aplicação Ambiental. **Química Nova**, v. 21, n. 1, p. 69-72, jan./fev. 1998.
- OLIVEIRA, Letícia G.; RODRIGUES, Murilo H. M.; EDUARDO, Ariadne C.; GODINHO, Mario J.; SANTOS, Maria R. de C. Fotocatálise do Corante Azul de Metileno por Sistemas como SrSnO₃, BaSrSnO₃ e CaSrSnO₃. **Revista Processos Químicos**, v. 13, n. 26, p. 119-128, jul./dez. 2019.
- PAULA, Vanderlei Inácio de.; LIMA, Denis Rafael de Souza. Uso de Análise de Imagens para Quantificação de Compostos. **Revista Engenharia**, v. 9, n. 1, p. 63-76, jun. 2014.
- PERALTA-ZAMORA, P.; MORAES, S. G.; DURÁN, N. Novas tendências no tratamento de efluentes têxteis. **Química Nova**, v. 25, n. 1, p. 78-82, jan./fev. 2002.
- POURHEDAYAT, Samira. Application of thermoelectric as an instant running-water cooler; experimental study under different operating conditions. **Applied Energy**, v. 229, p. 364-374, nov. 2018.
- RAY, Schindra Kumar; DHAKAI, Dipesh; LEE, Soo Wohn. Insight Into Malachite Green Degradation, Mechanism and Pathways by Morphology-Tuned α -NiMoO₄ Photocatalyst. **Photochemistry and Photobiology**, v. 94, n. 3, p. 552–563, mai./jun. 2018.
- SALAHUDDIN, Nehal A.; EL-DALY, Hosny A.; SHARKAWY, Rehab. G. El; NASR, Beshoy. T. Synthesis and efficacy os Ppy/CS/GO nanocomposites for adsorption of ponceau 4R dye. **Polymer**, v. 146, p. 291-303, jun. 2018.
- SANTOS, Lidiane M.; **Síntese e Caracterização de TiO₂ com modificações superficiais para aplicação em fotocatálise heterogênea**. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Uberlândia. Uberlândia, p. 52, fev. 2017.
- SANTOS, Nayra Fernandes; BRITO, Ana Beatriz Neves; YOSHIOKA, Carlos Minoru Nascimento. **Estudo da Eficiência do Processo Oxidativo Avançado UV/H₂O₂ na Descoloração do Corante Verde de Malaquita**. In.: 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE CATÁLISE, SBCat: Sociedade Brasileira de Catálise, set. 2019, São Paulo.
- SANTOS, Lidiane M.; AMORIM, Kamila P.; ANDRADE, Leonardo S.; BATISTA, Paulo S.; TROVÓ, Alam G.; MACHADO, Antonio E. H. Dye Degradation Enhanced by Coupling Electrochemical Process and Heterogeneous Photocatalysis. **Journal of the Brazilian Chemical Society**, v. 26, n. 9, p. 1817-1823, jun. 2015.
- SCHECTER, Arnold; BIRNBAUM, Linda; RYAN, John J.; CONSTABLE, John D. Dioxins: An overview. **Environmental Research**, v. 101, n. 3, p. 419-428, jul. 2006.
- SCHNEIDER, Jenny; MATSUOKA, Masaya; TAKEUCI, Masato; ZHANG, Jinlong; HORIUCHI, Yu; ANPO, Masakazu; BAHNEMANN, Detlef W. Understanding TiO₂ Photocatalysis: Mechanisms and Materials. **Chemical Reviews**, v. 114, n. 19, set. 2014.
- SILVA, Lisiane Perez. **Modificação e Imobilização de TiO₂ Visando a Degradação de Compostos Orgânicos**. Dissertação (Mestrado em Química Analítica) – Universidade de São Paulo. São Paulo, p. 14, mar. 2007.
- TEIXEIRA, Cláudia Poli de Almeida Barêa; JARDIM, Wilson de Figueiredo. **Processos Oxidativos Avançados: Conceitos Teóricos**. Caderno Temático v. 3, Campinas: Universidade

Estadual de Campinas – UNICAMP, ago. 2004.

TERAN, Francisco. Aplicação de fotocatalise heterogênea e homogênea para a remoção de cor em efluentes provenientes de indústria de processamento de couro. **Revista Monografias Ambientais**, v. 14, n. 3, p. 3316-3325, mai./ago. 2014.

WAHAB, Aolaide O.; OLASUNKANMI, Lukman O.; GOVENDER, Krishna K.; GOVENDER, Penny P. Synergistic effect of opposite polar substituents on selected properties of disperse yellow 119 dye. **Chemical Physics Letters**, v. 704, p. 55-61, mai. 2018.

ZHANG, Ying; SIVAKUMAR, Muttucumar; YANG, Shuqing; ENEVER, Keith;

RAMEZANIANPOUR, Mohammad. Application of Solar Energy in Water Processes: A review. **Desalination** v. 428, p. 116-145, fev. 2018.